

Tesis e informes técnicos relacionados al recurso hídrico realizadas por investigadores y estudiantes de la Universidad del Valle de Guatemala (1988-2025)

1. Abac, E., Arandi-Klee, S., Granados, L. & Rivas, L. (2016). Tratamiento de aguas residuales usando suspensión de sólidos en fosa séptica, biofiltros con material inorgánico, humedales artificiales de flujo sub-superficial y aireado, para la remoción de contaminantes. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/3096>
2. Aceytuno, E. (2006). Evaluación y mejoramiento del sistema de captación del abastecimiento de agua potable de la cabecera municipal de Guazacapán, departamento de Santa Rosa. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/264>
3. Aguilar, P. (2006). Prevención de deslizamientos de tierra provocados por la erosión de las crecidas del Río Platanitos. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/271>
4. Aguirre, M. (2021). Técnicas de captación de agua de lluvia aplicables en el corredor seco de Guatemala en Agua Blanca, Jutiapa. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/4317>
5. Alfaro, G. (2007). Análisis de sedimentación del Río Sarstún, Livingston, Izabal, Guatemala. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/1462>
6. Alvarado, A. (1991). Determinación de residuos de pesticidas organoclorados en las aguas del Lago de Amatitlán (época de invierno). Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/2621>
7. Arauz, J. (2023). Diseño y prototipado de sistema de filtrado de aguas grises y lluvia para descarga en un sanitario de una casa. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/4832>
8. Arévalo, A. (2001). Evaluación ambiental a nivel de semidetalle de la subcuenca del río Jupilingo, Chiquimula, después del paso de la tormenta Mitch en Guatemala. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/1898>
9. Arévalo, L. (2004). La cobertura forestal y el modelo hidrológico de la Cuenca del Río Colorado: Reserva de Biósfera Sierra de las Minas. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/553>
10. Arreaza, V. (2025). Planta de tratamiento de aguas residuales a base de energía renovable para el reúso en riego de plantaciones de banano en el municipio de Morales, Izabal. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/6296>
11. Arrivillaga, A. (2009). Verificación de la calidad microbiológica del agua embotellada distribuida en la ciudad de Guatemala. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/2774>

12. Ayau, D. (2012). Validación de una planta de tratamiento de aguas residuales y del método de producción de formas farmacéuticas sólidas. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/3190>
13. Balcárcel, J. (2002). Evaluación de la calidad del agua subterránea que surte al Municipio de Fraijanes. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/3755>
14. Barahona, M. (2008). Evaluación de arsénico en el agua subterránea de Tierra Nueva del Municipio de Chinautla, Guatemala. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/2712>
15. Barillas, D., Close, E., Coronado, J., Latorre, M. & Molina, P. (2010). Pre-ingeniería y caracterización de la problemática de la cuenca del Lago de Atitlán y el impacto en su eutrofización. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/1207>
16. Barrientos, T. (1997). Desarrollo evolutivo del sistema de canales hidráulicos en Kaminaljuyú. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/1064>
17. Barrios, A. (2007). Estudio, análisis y diseños de perforación de pozos mecánicos, para abastecimiento de agua y efectos de la sobre explotación de los mantos acuíferos. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/293>
18. Bautista, M. (2025). Optimización del uso del agua mediante la combinación de soluciones sostenibles para incrementar la disponibilidad de agua potable en el orfanato Valle de los Ángeles, aldea San José El Manzano, Santa Catarina Pinula, Guatemala. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/6133>
19. Bendfeldt, F. (2000). Sistema de recarga artificial de acuíferos para la aldea Lavarreda en la zona 18. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/159>
20. Bendfeldt, M. (1998). Diseño de una planta de tratamiento para aguas negras (Llanos de Azacualpilla). Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/158>
21. Berganza, E., Chacón, S., Contreras, J., Juárez, E., Rodríguez, D., Torres, M. & De León, G. (2017). Estudio de la subcuenca del acueducto Xaya-Pixcayá con enfoque en el aprovechamiento del recurso hídrico. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/2993>
22. Bolaños, F., Gómez, A., Sibrián, N., Tún, A., Wong, R., Herrera, S. & Valladares, A. (2018). Diseño de una planta de tratamiento anaeróbico de aguas residuales, realizando un análisis económico y un manual de operación y mantenimiento en un ingenio azucarero. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/3481>
23. Bolaños, J. (2021). Evaluación de la reducción de la demanda biológica de oxígeno (DBO) en el equipo de tratamiento de aguas residuales del Laboratorio de Operaciones Unitarias de Ingeniería Química. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/4144>
24. Bolaños, S. (2013). Diseño, construcción, operación y monitoreo de un sistema natural para el tratamiento secundario de agua residual utilizando un humedal de flujo subterráneo con plantas emergentes a nivel planta piloto. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/1214>
25. Cabrera, A. (2022). Evaluación de resistencia a Imipenem y Meropenem en enterobacterias aisladas del Río Villalobos, en Guatemala. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/4898>

26. Cáceres, J. (2017). Compendio de metodología para el diseño de sedimentadores de flujo horizontal. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/3725>
27. Cano, P. (2020). Boyas multisensoriales para el monitoreo de posibles áreas vulnerables a la proliferación de la cianobacteria en el Lago de Atitlán. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/3974>
28. Carazo, C. (2025). Evaluación de algoritmos de control de cobertura multi-agente dentro del ecosistema Robotat para futuras aplicaciones de medición de contaminación en cuerpos de agua. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/6172>
29. Carrillo, A. (2019). Optimización de extracción de ADN y amplificación de los marcadores universales 16S y 18S ADNr para código de barras de ADN de microorganismos presentes en el Lago de Atitlán, Sololá y en un humedal artificial en El Progreso, Guatemala. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/3625>
30. Carrillo, A. (2005). Selección de un proceso y diseño de un reactor para la fabricación de polímeros utilizados como floculantes en la clarificación de aguas residuales. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/901>
31. Castellanos, E., Girón, N., Álvarez, M., López, M. & España, M. (2002). Diagnóstico de la calidad del agua del Lago Atitlán: Proyecto Volcanes de Atitlán. Universidad del Valle de Guatemala, Asociación Patronato Vivamos Mejor, Consejo Nacional de Áreas Protegidas y The Nature Conservancy.
32. Chuy, W. (2004). Propuesta de revisión de normas para ejecución de acueductos rurales en Guatemala. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/168>
33. Cifuentes, A. (2001). Diseño de una planta de tratamiento de aguas residuales, para un beneficio húmedo de café. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/904>
34. Colocho, K. (2023). Selección de un sistema de infiltración de agua para la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Zapotitlán, departamento de Jutiapa. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/5706>
35. Cordon, C. (1997). Diseño de una planta de tratamiento de aguas residuales para la industria de aceites y grasas vegetales. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/637>
36. Córdova, R. (2000). Implementación de un sistema de Mantenimiento Productivo Total (TPM), en el área de tratamiento de agua de una planta industrial de refrescos. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/907>
37. Cruz, J, Galindo, J & Quintana, P. (2013). Evaluación de un Centro de Distribución de agua potable con bomba de ariete, en un desarrollo habitacional ubicado en el departamento de Guatemala. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/334>
38. Dardón, M. (2001). La cuenca del Lago de Izabal: historia y desarrollo. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/1773>
39. De León, A. (2021). Evaluación y selección de fitoplancton del Lago de Atitlán para su potencial uso en biofilms para el tratamiento de aguas residuales. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/4057>

40. De León, A. (2023). El uso común y ritual del agua en la Plaza del Grupo 6D-III de Tikal y su relación con la tradición teotihuacana. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/5593>
41. De León, L. (2018). Implementación de una planta de tratamiento de aguas residuales aerobia en el parque Xejuyup del IRTRA Retalhuleu. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/5023>
42. De León, M. (2020). Monitoreo de la calidad de agua para consumo humano como estrategia para la aplicación de la normativa técnica-legal en aldea Santo Domingo El Rosario, el Tejar, Chimaltenango. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/5761>
43. De León, Z., de León, D., Hernández, G., Méndez, A., Mérida, L., Pivaral, C. & Ruano, A. (2018). Gestión de agua y saneamiento sostenible en Antigua Guatemala - Fase II: ampliación de línea base y propuestas de diseño. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/3393>
44. Del Cid, J., Gutiérrez, C., Ibarra, J., López, C., Marinelli, R., Wyss, J. & Medina, B. (2017). Gestión de agua y saneamiento sostenible en Antigua Guatemala - Fase I: Línea Base. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/4032>
45. Del Valle, A. (2000). Caracterización ecológica de la Laguna Calderas, Amatitlán, Guatemala. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/1233>
46. Díaz, A. (2021). Sistema de tratamiento de aguas negras para el área recreativa en la playa pública del lago de Amatitlán. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/3960>
47. Díaz, L. (2019). Implementación de un sistema de tratamiento de agua con ceniza proveniente del sistema de lavado de gases de combustión de una caldera de biomasa ubicada en la costa sur de Guatemala. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/5028>
48. Dubón, S. (2000). Recomendaciones para el manejo de residuos contaminantes y de desechos peligrosos producidos por plantas industriales. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/649>
49. Duque, A. (2024). Análisis de alternativas de tecnologías para el tratamiento de aguas residuales ordinarias a implementarse en una torre de Módulos Urbanos de Vivienda Integrada Sostenible (MUVIS) en la Ciudad de Guatemala. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/5964>
50. Echeverría, E. (2018). Diseño de una central hidroeléctrica de bombeo con turbina reversible situado en el lago de Amatitlán en Guatemala. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/3491>
51. Escobar, F. (2025). Identificación y mapeo de zonas vulnerables a desastres naturales a lo largo de una sección crítica de la cuenca del río Motagua en Guatemala, mediante sistemas de información geográfica. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/6097>
52. Escobar, J., Avelar, R. & Argueta, S. (2015). CubeSat Fase 2. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/731>
53. Estrada, O. (2024). Interacciones moleculares en la biorremediación: modelado computacional y validación experimental de nanopartículas magnéticas de quitosano. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/6269>

54. Figueroa, M., Barillas, J., Barillas, G., Rucal, J. & Sarti, D. (2019). Propuesta de un sistema de tratamiento de aguas residuales de tipo ordinario para una empresa productora de sacos. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/3831>
55. Flores, C. (1988). Diseño y costos de plantas para el tratamiento de efluentes líquidos del beneficiado húmedo de café. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/952>
56. Flores, J. (2015). Sistema hidráulico para la captación y aprovechamiento del agua de lluvia para uso doméstico y consumo humano utilizando Eco-muros. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/5122>
57. Franco, J. (2019). Modelado de instalaciones hidráulicas en el casco urbano de La Antigua Guatemala por medio de los software Open Bim Sewerage y Open Bim Water Supply. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/6023>
58. García, B. (2017). Diseño y fabricación de una estructura para un CubeSat 1U. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/3676>
59. García, M. (2016). Implementación de un sistema de recolección de agua pluvial para el abastecimiento de la iglesia comunal en el caserío Cumbre de San Agustín, Morales, Izabal. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/3749>
60. Girón, N. (2004). Calidad del agua del Lago Atitlán, año 2004. Universidad del Valle de Guatemala, Asociación Patronato Vivamos Mejor, Consejo Nacional de Áreas Protegidas y The Nature Conservancy.
61. Godoy, P. (2020). Realización de una guía modular de sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas de bajo costo para la región Occidente de Guatemala. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/3920>
62. Godoy, V. (2020). Impacto del aumento poblacional y del cambio del uso del suelo sobre las principales cuencas hidrográficas de los municipios del departamento de Guatemala. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/3949>
63. Gracias, D. (2018). Activación y arranque de la planta de tratamiento aeróbica de aguas residuales, a escala piloto del Laboratorio de Operaciones Unitarias. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/3155>
64. Hernández, S. (2020). Propuesta de diseño de reservorio de agua para la ciudad de Guatemala en el acueducto Xayá-Pixcayá. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/3943>
65. Hernández, W. (2020). Elaboración de un filtro ecológico a base de carbón activado obteniendo del endocarpio de coco para filtrado de agua con una presión mínima de 20 PSI. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/5134>
66. Herrera, C. (2021). Recarga hídrica en el valle de la ciudad de Guatemala a través de pozos de absorción. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/4205>
67. Herrera, K. (1999). Indicadores biológicos de la calidad del agua del Río Polochic y de la integridad biológica del Lago de Izabal. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/1906>

68. Iriarte, M. (2023). Inventario de tecnologías para plantas de tratamiento de agua residual municipal y su posible aplicación en Guatemala. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/5436>
69. Juárez, A. (2009). Análisis de los efectos del Programa de Incentivos Forestales en la regulación de los servicios hídricos en la parte alta de la cuenca del río Achiguate. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/596>
70. Juárez, H. (2000). Costo de tratamiento de potabilización de las aguas servidas de Comalapa. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/217>
71. Licon, E. (2000). Costo y diseño de planta de tratamiento de aguas residuales para aldea Santa Rita, Guastatoya, El Progreso. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/218>
72. Lopera, T. (1997). Plan preliminar de manejo integral de la microcuenca del Río Pinula con énfasis en el recurso hídrico. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/219>
73. López, A., Franco, A., Nájera, B., Sanabria, M., Marroquín, P., López, H., Rivera, L., Rodríguez, J. & Caballeros, M. (2014). Diseño de un sistema de suministro y purificación de agua usando tecnologías apropiadas con el fin de beneficiar a los pobladores del caserío Cumbre de San Agustín, Morales, Izabal; facilitando el acceso a agua potable y con ello mejorar las condiciones de vida de la población. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/2807>
74. López, F. (2001). Sistemas de abastecimiento de agua y de disposición de excretas en comunidades rurales. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/221>
75. López, M. (2007). Guía metodológica para la elaboración de estudios de impacto ambiental para proyectos de acueducto y saneamiento en el área rural. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/1947>
76. López, N. (2018). Contaminación por microplásticos en la superficie del Lago Atitlán, Sololá. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/3453>
77. Luna, C. (2022). Metodología para diagnosticar la relevancia de la microcuenca del río La Campana del municipio de Guatemala. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/4724>
78. Macz, H. (1998). Manejo y explotación del agua subterránea en la micro cuenca del río El Frutal. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/224>
79. Marroquin, H. (2023). Comparación de remoción de nitratos en aguas residuales entre *Bacillus cereus* y *Bacillus subtilis* en condiciones anóxicas a escala laboratorio. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/4787>
80. Mejía, M. (1990). Evaluación y monitoreo de la planta de pretratamiento del desagüe del rastro municipal de Mixco e implementación de mejoras para aumentar su eficiencia. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/1072>
81. Méndez, E. (2013). Análisis de factibilidad para la implementación de micro-hidroeléctricas como plataforma para el desarrollo comunitario sostenible en Mixco. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/2842>

82. Miranda, K. (2023). Estrategias para el aprovechamiento de agua pluvial en edificaciones acorde a los lineamientos de la certificación sostenible EDGE. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/4888>
83. Molina, C. (2007). Diseño de un sistema de tratamiento de efluentes para una planta textil en Guatemala. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/1484>
84. Molina, M. (2005). La degradación ambiental del Lago de Amatitlán y su impacto sobre los derechos humanos de los pescadores. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/1911>
85. Mollinedo, L. (2021). Propuesta de un sistema natural utilizando la cáscara de banano para la remoción de plomo II. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/3981>
86. Mollinedo, M. (2024). Identificación de microplásticos de la Cuenca del Lago de Atitlán por medio de Espectroscopía Infrarroja por Transformada de Fourier con Reflexión Total Atenuada. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/5842>
87. Morales, A. (2024). Determinación de la capacidad de una mezcla de microalgas *Chlorella-Scenedesmus* aisladas de un humedal artificial en El Progreso, Guatemala, para la fijación de dióxido de carbono y limpieza de agua de humedal. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/5675>
88. Morales, D., Shin, J., Gudiel, J., Mazariegos, K. & García, M. (2015). Diseño, implementación, mejora y capacitación para uso de sistemas de captación y tratamiento de agua en el Caserío Cumbre de San Agustín, Morales, Izabal. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/1308>
89. Morales, L. (2005). Rediseño de un sistema de tratamiento de agua para una industria farmacéutica, en Guatemala. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/3002>
90. Morales, M. (2002). Diseño de un sistema para el tratamiento de agua del proceso y llenado aséptico de bebidas lácteas y jugos de fruta reconstituidos. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/1516>
91. Morales, P. (2013). Estudio de prefactibilidad y diseño de planta hidroeléctrica en San Jerónimo, Baja Verapaz, Guatemala. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/4139>
92. Morán, C. (2002). Manual de aguas de pozo para concreto de albañilería en el departamento de Sacatepéquez. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/1079>
93. Morataya, A. (2024). Desarrollo de sistema de purificación de agua mediante energía solar para Parque Ecológico la Asunción. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/5896>
94. Muñoz, J. (2016). Desarrollo del prototipo de la carga útil de un satélite para la determinación de niveles de cianobacteria en el Lago Atitlán. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/4813>
95. Muralles, C. (2024). Evaluación del impacto de la concentración bacteriana y la relación C/N en la remoción de especies nitrogenadas en sistemas anaerobios de tratamiento de aguas residuales. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/6047>
96. Oliva, B. (2005). Lluvia ácida en la región del volcán de Pacaya. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/5257>

97. Orellana, L. (2023). Análisis de implementación de sistemas urbanos de drenaje sostenible (cubiertas verdes y depósitos de infiltración) en la Ciudad de Guatemala. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/5286>
98. Orozco, D. (2019). Análisis y rediseño de tratamiento primario de aguas residuales en planta pecuaria avícola. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/5202>
99. Orozco, M. (2010). Cuerpos hidrográficos de la ecorregión pino-encino (Altiplano central): diagnóstico del estado actual basado en niveles de nutrientes y macroinvertebrados como indicadores. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/3008>
100. Ortega, F. (1997). Diseño e instalación de un sistema de tratamiento químico para el agua de una torre de enfriamiento localizada en el Ingenio Madre Tierra, departamento de Escuintla. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/1088>
101. Ortega, M. (2014). Identificación, análisis de situación actual, y proyecciones financieras y de mercado para el desarrollo de centrales hidroeléctricas de bombeo en el país de Guatemala. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/374>
102. Ortíz, M. (2017). Diseño de la red de tubería y selección de tipo de bombas para la implementación de una central hidroeléctrica de bombeo en el lago de Amatitlán del departamento de Guatemala. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/3721>
103. Ortiz, P. (2019). Estudio y diseño de una hidroeléctrica pequeña en el municipio de San Cristóbal Acasaguastlán. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/3573>
104. Pedroso, M., Cifuentes, M., Rogers, N., Carías, B. & Saloj, J. (2013). Implementación de mochila transportadora de agua como un medio de desarrollo en comunidades rurales de Totonicapán, Guatemala. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/940>
105. Pérez, L. (1997). Desarrollo y validación de un método para el análisis de residuos de plaguicidas organofosforados en agua por cromatografía de gases de alta resolución. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/2695>
106. Pinzón, L. (2013). Diseño, instalación y evaluación de la eficiencia de remoción de contaminantes de un biofiltro para el tratamiento secundario de agua residual a escala laboratorio. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/1533>
107. Quan, I. (2023). Diseño y fabricación de un prototipo de destilador solar para agua marítima. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/4785>
108. Ramírez, A. (1995). Desarrollo de obra civil de planta de tratamiento de desechos de una fábrica de adhesivos y productos para cuero. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/249>
109. Ramírez, C., Lima, M., Cheung, S. y Roldán, W. (2016). Evaluación de sistema: lavado de caña, cenizas y gases de combustión de calderas, y planta de tratamiento de aguas residuales del Ingenio Tzulá S.A. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/3085>

110. Reyes, L. (2019). Propuesta de sistema de tratamiento de aguas grises para uso en un residencial en el departamento de Guatemala. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/3837>
111. Ríos, E. (2019). Propuesta de línea de drenaje para agua pluvial y su tratamiento mitigando zonas de riesgo por inundación en el casco urbano de Antigua Guatemala, Guatemala. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/3972>
112. Rivas, J. (2024). Muestreo cualitativo de contaminantes orgánicos en la Cuenca del Lago de Atitlán, ubicada en Sololá, Guatemala. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/5978>
113. Rivera, N. (2013). Propuesta para el manejo y reuso del agua residual de una empresa agroindustrial de vegetales congelados en Guatemala. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/1237>
114. Rivera, N. (2019). Diseño de tanque elevado para abastecimiento de agua potable para viviendas en Villa Nueva. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/3557>
115. Rodas, E., Alay, J. & Barrios, K. (2016). CubeSat Fase 3. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/2982>
116. Rodríguez, C. (2011). Proceso de oxidación avanzada para el tratamiento de residuales de la industria textil. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/2674>
117. Romero, J. (2013). Estudio de factibilidad de un sistema de control de hipoclorito de sodio en la planta de tratamiento de aguas residuales en el Centro de Producción Mixco de Industrias Licoreras de Guatemala, S.A. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/3018>
118. Ruano, H. (2016). Consideraciones de dimensionamiento de una pequeña presa para un embalse de regulación diaria en la Cuenca del Río Cahabón, Alta Verapaz, Guatemala. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/3765>
119. Ruano, S. (2005). Elaboración de una propuesta de plan de conservación de sitio para el Lago Güija. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/1913>
120. Santizo, A. (2024). Modelado y simulación hidráulica de box culvert utilizando factores de escalamiento y software hidráulico de uso libre. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/6155>
121. Santizo, C. (2020). Análisis de diferentes métodos contra la prevención de la erosión en ríos de la costa sur de Guatemala. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/3909>
122. Say, N. (2008). Detección molecular de *Leptospira interrogans* en aguas ambientales superficiales y de abastecimiento como factor de riesgo de Leptospirosis en la región de Escuintla, Guatemala. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/1689>
123. Scheel, A. (2011). Estudio de pre factibilidad del proyecto hidroeléctrica de la finca El Paraíso de Secanquím utilizando las cuencas del río Sayté, el río Chisay y la quebrada Muquilá ubicados en el municipio de Santa María Cahabón del departamento de Alta Verapaz. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/399>

124. Secaira, C. (2017). Interacciones de los pobladores de San Marcos la Laguna con el Lago de Atitlán, a partir del florecimiento de la cianobacteria: un análisis desde la antropología cognitiva. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/3685>
125. Soto, S. (2022). Comparativa del software CYPE plumbing water systems para diseño de instalaciones de suministro de agua potable en edificaciones dentro del contexto guatemalteco frente al método de Hunter. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/4873>
126. Spross, A. (2024). Análisis del cambio de cobertura de suelo en la cuenca del río Paz a base de la teledetección en los años 1999, 2014 y 2023 para la mitigación de inundaciones. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/5948>
127. Toledo, M. (2013). Dinámica de fitoplancton y su relación con factores fisicoquímicos en el centro-Weiss G, Lago de Atitlán desde abril 2010 hasta abril 2012. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/1695>
128. Trujillo, M. (2005). Diseño de una planta de tratamiento de agua potable en el municipio de San Juan Ermita, departamento de Chiquimula. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/1152>
129. Urizar, M. (2006). Diseño de una planta de tratamiento de aguas residuales de un rastro en Guatemala. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/1709>
130. Van Tuylen, S., García-Polo, J., Dix, M. (2015). Evaluación del efecto de la calidad del agua sobre la distribución espacio- temporal de las comunidades de macroinvertebrados acuáticos como indicadores de la calidad ecológica de dos ríos de la Cuenca del Lago Atitlán, Sololá. Secretaría Nacional Nacional de Ciencia y Tecnología, Centro de Estudios Atitlán, Universidad del Valle de Guatemala. Proyecto FODECYT NO. 02-2013.
131. Vargas, X. (2019). Elaboración de una guía de la metodología GASS (Gestión de Agua y Saneamiento Sostenible) para la cuenca del Río Ocosito, Quetzaltenango, Guatemala. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/3607>
132. Velásquez, J. (2016). Propuesta para la mitigación de desastres por inundaciones en el municipio de Antigua Guatemala, Sacatepéquez. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/3144>
133. Yatáz, G. (2018). Modelos estocásticos para el pronóstico de la transparencia del agua del Lago de Atitlán, Sololá, Guatemala. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/3523>
134. Zapparoli, C. (2001). Evaluación del potencial y desarrollo de un producto turístico sustentable en la zona de protección especial del río Sarstún, Izabal, Guatemala. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/1764>
135. Zea, M. (1995). Diseño de una planta de tratamiento químico del agua de desecho de Productos Duralita, S.A. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/1166>
136. Zepeda, J. (2023). Sistema logístico y de carga para la recolección de residuos con un sanitario Mosan en una escuela en Jaibalito, Sololá. Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/6030>
137. Zepeda, O. (2019). Análisis y dimensionamiento de alcantarilla tipo cajón para libramiento del cauce de un río y capacidad de carga para vehículo de diseño T3-S2-R4.

Universidad del Valle de Guatemala. Disponible en:
<https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/3618>